

**APPROCHE GENRE ET RÔLE DES ACTIVITÉS
GÉNÉRATRICES DE REVENUS DANS L'AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES**

CAS DES PROJETS DE L'INDH DANS LA PROVINCE D'EL KELAA DES SRAGHNA

**GENDER APPROACH AND ROLE OF INCOME-
GENERATING ACTIVITIES IN IMPROVING THE LIVING
CONDITIONS OF WOMEN**

CASE OF NHDI PROJECTS IN THE PROVINCE OF EL KELAA DES SRAGHNA

DOI: 10.5281/zenodo.7415966

Lamia EL MOUJAHID

Enseignante-Chercheure
FSJES, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida
Maroc

INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES ET MÉDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورماش - تلمين - تونين

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

APPROCHE GENRE ET RÔLE DES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS DANS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES CAS DES PROJETS DE L'INDH DANS LA PROVINCE D'EL KELAA DES SRAGHNA

RESUME

Le développement des sociétés, tout au long de l'histoire humaine, a été conditionné par l'amélioration des conditions de la femme et la garantie de son émancipation en tant qu'être humain capable d'agir et de réfléchir pour le bien-être individuel et collectif. Si on remonte dans l'histoire, la femme a été reléguée au second plan, son rôle a été limité à la reproduction maternelle et aux activités ménagères ; elle était moins considérée dans la vie économique, politique, sociale et culturelle. L'émergence de l'approche genre a contribué à valoriser le rôle de la femme en tant qu'acteur incontournable dans les processus des projets de développement socio-économique. En effet, dans cet article, nous allons essayer de porter un éclairage sur la situation de la femme au Maroc à travers l'analyse de l'apport des Activités Génératrices de Revenus pour les Femmes (AGRF) réalisées dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Pour cela, nous nous efforcerons à répondre aux questions suivantes : Dans quelle mesure les AGRF peuvent-elles contribuer à

Lamia EL MOUJAHID

**Enseignante-Chercheure
FSJES, Université Chouaïb Doukkali,
El Jadida Maroc**

l'amélioration des conditions de vie des femmes ? Les AGRF telles qu'elles sont conçues et mises en œuvre ont-elles permis à la femme une autonomie financière permettant de valoriser son statut social ? Quels sont les obstacles qui entravent le développement des AGRF ?

Mots-clés : Genre et développement, émancipation, autonomie financière, capacité, AGR, Initiative nationale de développement humain.

GENDER APPROACH AND ROLE OF INCOME-GENERATING ACTIVITIES IN IMPROVING THE LIVING CONDITIONS OF WOMEN CASE OF NHDI PROJECTS IN THE PROVINCE OF EL KELAA DES SRAGHNA

ABSTRACT

The development of societies, throughout human history is conditioned by the improvement of the conditions of women and the guarantee of their emancipation as human beings capable of acting and thinking for individual and collective well-being. If we go back in history, the woman was relegated to the background, her role was limited to maternal and domestic reproduction, and she was less considered in economic, political, social and cultural life. The gender approach has helped to enhance the role of women as key actors in the process of socio-economic development projects. Indeed, in this article, we will try to shed light on the situation of women in Morocco through the analysis of the contribution of the Women's income-generating activities carried out within the framework of the NHDI. For this, we will strive to answer the following questions: To what extent can the women's income-generating activities contribute to improving the living conditions of women? Have the women's income-generating activities as they are designed and implemented allowed women financial autonomy allowing them to enhance their social status? What are the obstacles that hinder the development of the income-generating activities for women?

Keywords: Gender and development, empowerment, financial autonomy, capability, income-generating activities, National Human Development Initiative.

INTRODUCTION

Le développement des sociétés, tout au long de l'histoire humaine est conditionné par l'émancipation de la femme, en tant qu'être humain capable d'agir et de réfléchir pour le bien-être individuel et collectif. Les conditions d'existence des femmes dans le monde entier sont loin d'être satisfaisantes. Si dans les sociétés occidentales, la situation de la femme a beaucoup évolué, il n'en est pas de même

dans le reste du monde, et encore moins dans les sociétés arabo-musulmanes. Si on remonte un peu dans l'histoire, et partout dans le monde, la femme a été reléguée au second plan, marginalisée et considérée comme un être faible et fragile, son rôle a été limité à la reproduction maternelle et aux activités ménagères¹, et elle était

¹ VERON J, (1997), Le monde des femmes: inégalité des sexes, inégalité des sociétés, Édition du Seuil.

moins considérée dans la vie économique, politique sociale et culturelle².

Le Maroc, depuis son indépendance en 1956, n'a pas cessé de déployer des efforts considérables afin d'améliorer la situation de la femme. Cependant, Malgré ces efforts déployés, les résultats sont loin d'être encourageants, les indicateurs socio-économiques affichés, par les services statistiques et les organismes internationaux montrent qu'il reste beaucoup à faire. En effet, selon une étude publiée par le HCP intitulée « Femmes marocaines et marché du travail : caractéristiques et évolution, réalisée en 2013 », la participation de la femme marocaine au marché du travail reste caractérisée, à l'instar de plusieurs pays arabes, par son niveau relativement bas en comparaison avec d'autres pays, aussi bien développés qu'en voie de développement.

Le Maroc a connu une forte croissance de la demande sociale, notamment celle relative aux droits fondamentaux. Sous l'impulsion de cette demande et celle des organismes internationaux, de nombreuses réformes ont été entreprises dont notamment l'adoption du code de la famille en 2004, la constitutionnalisation du Conseil National des Droits de l'Homme en 2011, l'opérationnalisation des instances constitutionnelles chargées de cette mission, comme le Conseil Consultatif de la famille et de l'enfance, le Conseil Consultatif de la jeunesse, l'encouragement de l'action associative et coopérative afin de raffermir la participation de la femme dans toutes les sphères de la vie³.

²ZUINEN N, (2002), Essai sur le rôle des femmes et des valeurs féminines », [Reflets et perspectives de la vie économique](#), Vol 1, pages 109 à 114.

³CESE, (2014), Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique, sociale, culturelle et politique : Les discriminations à l'égard des

Ces réformes ont été traduites également par des programmes ambitieux afin de réduire les inégalités frappantes entre les deux sexes surtout dans le milieu rural. C'est dans ce contexte que le recours aux coopératives féminines à travers les activités génératrices de revenus féminines AGRF s'est accéléré afin d'améliorer les conditions économiques et sociales de la femme au Maroc.

Actuellement, et depuis le lancement de l'Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) en 2005, particulièrement dans son axe « inclusion économique » a soutenu et renforcé les AGR et surtout les AGRF dans le milieu rural. Dans ce sens, 9400 AGR ont été réalisées par INDH (dont 64 % en milieu rural et dont 50 % des bénéficiaires sont des femmes)⁴.

En fait, les AGRF constituent un tournant important dans la société marocaine, permettant aux femmes d'avoir une autonomie financière et plus de pouvoir dans la prise de décision.

A cet effet, l'objectif de cet article est de voir dans quelle mesure l'AGRF contribue à l'amélioration des conditions de vie des femmes en prenant le cas des AGRF réalisées dans le cadre de l'INDH. La méthodologie adoptée pour répondre à notre problématique s'articule autour de l'approche hypothético-déductive basée sur une démarche quantitative et qualitative à travers le recours à des outils méthodologiques tels que le questionnaire et le guide d'entretien. Notre population cible est constituée des femmes bénéficiaires des AGR au niveau de la province d'Elkelaa des Sraghna.

Notre travail est organisé en trois parties complémentaires ; la première partie porte sur le cadre théorique et conceptuel du sujet, la deuxième partie est consacrée à la

femmes dans la vie économique : réalités et recommandations, n° 18.

⁴Site web de l'initiative : www.indh.ma

présentation de la méthodologie de recherche, tandis que la troisième et la dernière partie est destinée à la présentation et à la discussion du résultat.

I- CADRAGE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE DE L'APPROCHE GENRE

Dans cette partie, nous allons essayer d'apporter un éclairage conceptuel et théorique sur l'approche genre dans la mesure où elle se présente aujourd'hui comme une alternative aux anciennes approches, portant sur la femme et l'amélioration de ses conditions de vie, ayant prévalu jusqu'aux années 1990.

Pour ce faire nous allons, tout d'abord, présenter les causes ayant contribué à la naissance de l'approche genre. Puis, nous allons essayer de présenter son apport en termes d'amélioration des conditions de vie des femmes au niveau économique et social.

1. La naissance et les principes de base de l'approche genre

L'approche genre est devenue une priorité afin d'hisser la situation de la femme ; ceci est lié à plusieurs constats. Premièrement, le fait que dans toutes les sociétés les femmes forment des groupes désavantagés par rapport aux hommes, en termes de bien-être (santé, éducation, emploi, revenu, etc)⁵, de contrôle de moyens de production et de pouvoir. Deuxièmement, cette situation que subissent les femmes est un obstacle devant le développement national et local puisqu'elle limite les opportunités et chances pour une grande partie de la population⁶. Pour faire face à cette situation, l'approche « intégration de la femme dans le développement (IFD) » est apparue ; cette dernière prévoit des projets concernant les femmes afin d'accroître leur

revenu, leur productivité ainsi que les moyens dont elles disposent mais sans s'attaquer aux causes fondamentales de la discrimination qui constituent une entrave à l'intégration de la femme dans la société⁷. Boserup (1970) a avancé que les femmes, dans le monde, mais principalement dans les pays en voie de développement, ne se sont pas pleinement intégrées dans le développement, que la croissance économique tend à se faire au prix de la marginalisation des femmes.

C'est pour cela que vers la fin des années 1970, l'approche « Femme et Développement (FED) » a été développée pour faire face aux faiblesses de l'approche IFD. Avec cette nouvelle approche, les femmes participent dans le développement mais sur des bases inégales. Les projets de développement intensifient les interventions dont les femmes sont bénéficiaires, sans pour autant améliorer leur accès aux ressources ou au processus décisionnel. Cette approche a été déployée jusqu'à la fin des années 1980.

L'évaluation décennale de l'ONU de la situation de la femme a permis de dégager des faiblesses liées au recours à l'approche IFD. Ainsi, plusieurs études menées sur les femmes dans le monde entier ont montré que l'IFD et FED ont négligé l'apport réel et la vraie contribution de la femme dans la production des biens et services dans leur communauté. La femme a été toujours confinée dans le rôle familial traditionnel lié aux tâches domestiques⁸.

En conséquence, la théorie du genre est apparue pour combler le manque des approches précédentes (IFD et FED). L'apparition de la théorie du genre a conduit à la naissance de l'approche « genre et développement ». Cette nouvelle

⁵ VERON J, 1997, op.cit.

⁶ Côté D and Andrew C, (2013), Femmes et développement local, Volume 43, Number 1-2.

⁷ RouiniN, (2016), Condition féminine dans les théories du développement, REMSES, n° 3.

⁸ ONU, (2000) « Examen et l'évaluation du Programme d'action de Beijing : rapport du Secrétaire général ».

approche pose les fondamentaux de la question de l'égalité, de l'équité et surtout de la justice sociale entre les deux sexes.

Avant de définir l'approche genre et de présenter son réel apport, il faut tout d'abord, faire la différence entre le genre et le sexe comme concepts qui prêtent souvent à confusion. En effet, le sexe fait référence aux différences biologiques entre l'homme et la femme. Ces différences sont stables, c'est-à-dire, qu'elles ne changent pas dans l'espace ni dans le temps. Elles sont universelles et intemporelles⁹.

Par contre, le genre est un construit social et culturel des rapports du féminin et du masculin. Cette construction est fondée sur des différences biologiques entre les deux sexes. Les différences du genre, au contraire du sexe, sont liées au contexte, c'est-à-dire qu'elles changent dans les espaces et sont dépendantes à la culture et aux mentalités des groupes sociaux. Elles sont aussi temporelles parce qu'elles changent selon les époques¹⁰.

On peut trouver des sociétés acceptant, de plus en plus, que les femmes prennent une place dans la sphère économique et politique (St-Onge et Magnan, 2013) et encourageant de plus en plus les hommes à investir plus de temps dans la vie domestique et parentale (Orse, 2013), alors que dans d'autres sociétés les femmes ne peuvent prendre certaines places dans la sphère sociale et économique et restent confinées à des rôles familiaux et domestiques.

Le concept genre renvoie aux inégalités sociales et montre en quoi des rapports inégalitaires peuvent constituer un blocage

⁹Gardey D, (2006), Les sciences et la construction des identités sexuées », revue critique, Dans Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 3, pages 649 à 673

¹⁰Grange J, (2010), Genre et sexe : nouvelles catégories épistémologiques des sciences humaines, *Cités*, vol. 44, n° :4, 2010, pp. 107-121.

au développement. Ce concept a une connotation sociologique dans la mesure où il repose les rapports sociaux entre les femmes et les hommes en fonction de leur place dans la société. Ces relations sont considérées comme un construit social parce qu'elles sont acquises, susceptibles de changer avec le temps et variables d'un contexte à l'autre. Les problèmes du genre se situent dans le cadre d'un ensemble de valeurs, des attitudes, des traditions et de perceptions qui donnent des statuts sociaux distincts entre les hommes et les femmes dans une société.

L'approche genre est la construction socioculturelle des rôles féminins et masculins et des relations entre les femmes et les hommes. Les rôles féminins et masculins se rapportent aux activités attribuées aux femmes et aux hommes dans la société et à la position qu'ils occupent. Ces rôles qui découlent des éléments tels que la culture, la tradition, la politique et les besoins, permettent de déterminer l'accès aux opportunités et aux ressources et imposent des attentes et des limites aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il faut noter que l'approche genre ne s'occupe pas seulement de femmes mais elle s'intéresse à la situation, les besoins et les objectifs des femmes et des hommes dans leur interaction.

Le genre est un outil de développement et de transformation sociale. Beaucoup de personnes (femme et homme) ont travaillé à développer et à mettre en œuvre des politiques genres équitables pour le développement social et la transformation sociale¹¹.

¹¹Lee Downs L, Rogers R et Thébaud F, (2012), Genderstudies et études de genre : le gap, Travail, genre et sociétés, n° 28, p. 151-168. Rendall J et Keith M, (2016), Leonore DavidoffandtheFoundingof Gender &History, Gender andHistory, vol. 28, n° 2, p. 283-287. Eléonore L et Marylène L, (2020), les théories en études de genre, La Découverte, 128 p.

2. L'émancipation de la femme, son autonomie financière comme levier de développement

Pour Engels (1884), l'émancipation de la femme devient réalisable dans le cas où la femme pourra participer au travail social dans les mêmes conditions de l'homme. Tandis que, Shanti (1995) considère que l'émancipation de la femme sur le plan économique relève de la recherche d'une grande justice sociale. Elle précise que l'émancipation et la promotion économique de la femme ne signifient pas uniquement l'égalité entre les sexes, mais inclus également, l'amélioration de son niveau de vie, ainsi que son éventuelle participation au développement social voire national.

C'est dans ce sens que toutes les questions qui portent sur les droits des femmes revêtent souvent un caractère économique, ce qui reflète l'importance de cette dimension dans leur inclusion au processus du développement.

L'accès des femmes aux ressources économiques contribue d'une part à la croissance économique et d'autre part, à l'équité entre les genres, ce qui explique l'intérêt actuel pour les dimensions économiques liées à l'égalité du genre et qui se traduit par le concept d'émancipation de la femme.

Certaines économistes ont considéré que l'exclusion de la femme des processus économiques, non seulement la met en marge en tant qu'un individu, mais représente également un frein pour le développement socio-économique. Pour Sen (1999), la liberté des femmes est un atout au développement ; elle doit être considérée comme un agent de changement surtout dans les pays en voie de développement. Sur la base des études que l'auteur a réalisé sur les inégalités entre homme et femme dans les pays en voie de développement, il a conclu que les libertés

jouent un rôle essentiel pour combattre la misère et l'oppression, comme elles sont à la fois la fin ultime du développement et son principal moyen. Loin de s'opposer, liberté économique et liberté politique se renforcent ; elles favorisent l'action des individus, et notamment des femmes, dont l'émancipation est un facteur décisif du changement. L'auteur avance également que la femme qui peut accéder à un revenu extérieur tend alors à améliorer sa situation économique et à acquérir un statut équitable.

Sen (2000) a développé dans ce sens, la théorie de capacité. Pour l'auteur, la capacité désigne la liberté pour un individu de choisir un mode de vie auquel il attribue de la valeur ; c'est-à-dire, qu'il faut apprécier l'avantage d'une personne en fonction de sa « capacité » de faire les choses auxquelles elle aspire. L'enjeu est d'ouvrir des possibilités, et de donner à une personne les moyens de vivre bien. En effet, la capacité des individus de choisir leur vie est considérée comme un facteur déterminant du bien-être.

3. L'accès à l'emploi et l'éducation comme conditions de l'émancipation de la femme

Ester (1983) dans son ouvrage « La femme face au développement » a montré le rôle de la femme dans l'activité économique. Selon l'auteur, l'éducation et l'accès à l'emploi sont les conditions de l'émancipation de la femme qui interviennent comme un facteur de l'amélioration de sa condition de vie.

Le travail joue un rôle central dans l'évolution des rapports sociaux des sexes, ainsi que dans le processus d'émancipation des femmes. Quand on parle de travail des femmes, on parle en réalité de la place qu'elles occupent dans la société. Ce constat a été également confirmé par Maruani (2005) qui considère le travail comme un élément qui donne aux

femmes une identité sociale et un statut important. Par le travail, les femmes acquièrent une autonomie économique, car la salarisation est un pas de plus vers l'émancipation.

Mieux encore, l'éducation demeure une étape clé dans l'émancipation de la femme et l'amélioration de sa situation, c'est pourquoi en assiste aujourd'hui à une forte mobilisation des ONG et de la communauté internationale qui investissent de plus en plus dans l'éducation des jeunes filles tout en étant conscients que l'évolution de la condition féminine passe par l'éducation.

L'acquisition des compétences et des connaissances permet aux femmes l'accès aux nouveaux marchés, au financement, aux services d'appui, aux moyens de rejoindre des réseaux et des groupes, d'acquérir une nouvelle autonomie, ce qui garantit leur émancipation et leur intégration comme acteur principal de développement.

4. Le rôle des coopératives féminines dans l'amélioration des conditions de la femme

La coopérative est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Selon l'organisation Mondiale de Travail (OMT), elle est considérée comme « une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ». Elle a pour objectif de faire bénéficier leurs membres des économies qu'elles peuvent réaliser et/ou d'une meilleure qualité de produit qu'elles peuvent obtenir. Plus généralement, elles peuvent contribuer à la promotion des activités économiques et sociales et à la formation de leurs membres.

Les coopératives féminines, basées sur des principes de solidarité, d'enrichissement personnel et de durabilité, sont des groupements de femmes leur permettant de jouir d'une activité génératrice de revenu, de se responsabiliser, de se former, de s'autonomiser, de s'émanciper, et surtout d'avoir une voix.

En effet, la gestion de la coopérative se fait dans un esprit d'équité et attribue à chaque femme une voix dans le vote des décisions relatives à la coopérative.

Les projets de coopératives représentent un bon moyen d'intégrer les femmes dans le développement économique et social. En outre, les coopératives féminines permettent aux femmes de s'épanouir dans l'exercice d'une activité rémunérée et solidaire.

Pour l'OCDE, les coopératives féminines sont des coopératives créées exclusivement entre femmes ayant comme objectif d'améliorer leurs conditions de vie en les faisant bénéficier du droit à un revenu suffisant et d'un pouvoir de prise de décision, ce qui aura des répercussions sur leur vie de famille et l'éducation de leurs enfants.

Pour Droy (1990), le regroupement des femmes rurales à travers des coopératives porteuses des AGR constitue une source d'autonomie. Son ouvrage « femme et développement rural », présente beaucoup d'intérêt pour notre étude car il analyse l'impact des groupements féminins sur la situation socio-économique de la femme rurale. Eide (1993), dans son rapport sur « les femmes dans le développement » a essayé de montrer l'importance de la femme dans le développement économique et dans le bien-être familial par l'intermédiaire des organisations et par sa présence sur le marché comme vendeuses et acheteuses. Pour l'auteur, « les femmes jouent un rôle important dans l'économie et elles y apportent leur contribution. Mais on

néglige encore trop souvent leur participation et on oublie que leurs revenus sont insuffisants. Elles sont également actives dans de nombreuses organisations où chacune recherche les solutions aux problèmes communs de leurs communautés, aux obstacles qu'elles rencontrent sur le marché et au foyer où elles expriment leurs intérêts vis-à-vis de l'État et de son appareil ». L'auteur a voulu mettre l'accent principalement sur le rôle essentiel joué par les femmes dans le développement ainsi que leur place dans la lutte pour le bien-être familial, d'où l'intérêt de les soutenir.

Ainsi, Belloncle (1978) perçoit les groupes féminins comme moyens de promotion des femmes à travers des projets de développement puisqu'ils tiennent compte de leurs besoins. L'auteur a essayé de montrer l'impact des coopératives dans le développement en Afrique.

II- LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE

1. La problématique, délimitation du sujet, et hypothèses de recherche

La coopérative au Maroc constitue un véritable levier de développement économique et social du pays. Cette dernière contribue à la création de l'emploi, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, l'amélioration de la situation de la femme et plus particulièrement celle des femmes rurales. Les coopératives féminines marocaines jouent un rôle intéressant dans l'évolution du statut de la femme. Les AGRF représentent un bon moyen d'intégrer les femmes dans le développement économique de leur localité et contribuent à l'amélioration de leur statut et de leurs conditions sociales.

En outre, les AGRF permettent de s'épanouir à travers l'exercice d'une activité rémunérée et solidaire. Raison pour laquelle notre centre de

questionnement ne sera autre qu'une réponse à la question suivante : Dans quelle mesure l'AGRF contribue-t-elle à l'amélioration des conditions de vie des femmes ? Cette question est déclinée en trois sous questions : Les AGRF sont-elles capables d'améliorer les conditions de vie des femmes ? Les AGRF telles qu'elles sont conçues et mises en œuvre permettent-elles à la femme d'aboutir à une autonomie financière contribuant à valoriser son statut social ? Quels sont les obstacles qui entravent le développement des AGRF ?

Ainsi, tout travail scientifique doit avoir toujours des limites (spatiales et temporelles), c'est pourquoi, nous avons pris soin de circonscrire aussi le nôtre dans le temps et dans l'espace :

- Délimitation dans l'espace : notre étude vise la province d'El kelaa des Sraghna,
- Délimitation dans le temps : l'étude de terrain a été réalisée en 2017.

Les hypothèses adoptées pour répondre à notre problématique, se présentent ainsi :

- Les AGRF sont l'un des éléments moteurs de la transformation de la société, permet donc de se libérer et de devenir indépendant. Elle donne aux femmes des droits identiques aux autres catégories (hommes).
- Plus le rôle social des femmes est communautairement reconnu et valorisé, plus elles bénéficieront du respect et d'un traitement équitable de la part des hommes.

2. Méthodes, techniques d'enquête, population d'étude et outils d'analyse

La technique d'enquête mobilisée s'appuie sur une étude quantitative à travers le recours au questionnaire. Le

questionnaire est constitué de quatre parties ; une première partie est consacrée aux données générales, une deuxième partie portant sur les AGR et leurs effets sur les conditions de vie sociale des femmes bénéficiaires, une troisième partie portant sur les AGR et leurs effets sur la vie économique des femmes, et une dernière partie destinée aux recommandations. Cependant, les guides d'entretien ont été utilisés afin d'approfondir beaucoup plus l'analyse sur les différents éléments précités.

Les variables étudiées sont : le nombre de projets portés par les femmes, le nombre de bénéficiaires par sexe, la création de revenu pour femme, l'amélioration des conditions de vie, la valorisation du statut social, le développement personnel, l'épanouissement et l'amélioration de l'esprit entrepreneurial.

La population d'étude comprend toutes les coopératives féminines ayant bénéficié de projets de l'INDH. Les questionnaires ont été adressés aux responsables de la coopérative et les membres bénéficiaires d'AGR.

L'analyse statistique des données a été réalisée par les logiciels (Excel et SPSS) :

- La saisie des données, et l'analyse ont été effectuées par le logiciel statistique SPSS.
- La représentation graphique a été réalisée par Excel en transférant les résultats obtenus sur SPSS à l'Excel.

III. PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

1. Historique de la situation de la femme au Maroc

La société marocaine, constitue un exemple important et enrichissant pour la recherche scientifique concernant la situation de la femme. Cette importance s'explique principalement par la diversité culturelle qui la caractérise. Notre société, sous l'influence d'une diversité culturelle (arabe, amazigh, juive, occidentale, etc.) tend à établir une synthèse et de dégager un modèle spécifique lié au statut de la femme, mais cette synthèse est loin d'être accomplie.

La société marocaine se présente comme étant une société composite dans laquelle coexistent les caractéristiques d'une société patriarcale, féodale et Makhzinienne¹². Tous ces modes de vie se juxtaposent, non sans conflit, mais sans réel dépassement. Les conditions de la femme sont largement tributaires de ces différents modes qui composent la société marocaine.

En effet, le passage d'un modèle familial traditionnel à un modèle familial nucléaire laisse prévoir des situations différentes selon des variables structurantes ; telles que le milieu de résidence (Rural / Urbain), le niveau d'instruction (Analphabètes / Instruites), le revenu (Riche / Pauvre), la nature des liens avec la société occidentale et les moyens de communication moderne, etc.

Les initiatives prises ces dernières décennies pour améliorer la situation de la femme rurale consistent à créer des AGR, notamment sous forme de coopératives féminines de production et de services afin de leur garantir une certaine autonomie financière qui leur permettrait d'acquérir un certain pouvoir dans leur vie personnelle, familiale loin de toute soumission.

¹²PASCON P,(1979), «segmentation et stratification dans la société rurale marocaine », le Bulletin économique et social du Maroc, n° 138-139,1979, p. 105 à p. 119.

L'intégration de la femme dans tout programme de développement est plus qu'une évidence. L'organisation en coopératives est une forme d'intégration des femmes dans les différentes activités socio-économiques, particulièrement au niveau rural.

En effet, la femme est présente au niveau du tissu coopératif marocain dans l'ensemble des secteurs d'activité et dans toutes les régions du pays. 29 % de l'ensemble des coopérateurs au Maroc sont des femmes et près de 14 % des coopératives sont constituées exclusivement de femmes selon les données publiées par l'OCDE (2018).

2. Le rôle des AGR dans l'amélioration des conditions de femmes et dans leur émancipation dans le cadre de l'INDH au niveau de la province d'El kelaa des Sraghna

- *AGR portées par les femmes*

Dans le cadre de l'INDH, les AGR portées par les femmes représente 40 % de la totalité des AGR au niveau de la province. Ce résultat est intéressant dans la mesure où il reflète l'importance du rôle joué par la femme dans la société rurale (Cf. *Graphe 1*) :

Source : Province d'El kelaa des Sraghna, 2016, « INDH », p : 18.

La répartition des AGR par sexe révèle aussi que la femme a été classée comme une priorité par l'INDH afin de lui assurer un revenu durable. Cependant, malgré ce résultat, les AGR ne représentent que 10 % des projets réalisés au niveau de l'INDH. Ce qui montre la faible impulsion qui leur sont accordées, malgré leur importance dans l'insertion des populations défavorisées et surtout des femmes dans le tissu productif et l'émergence de la culture de l'auto emploi.

- *Les bénéficiaires d'AGR par sexe*

Le nombre de bénéficiaires d'AGR s'élève à 2911 personnes, dont 1705 femmes ; soit 59 %, ce qui montre une forte implication de la femme dans le processus productif. La proportion des hommes est légèrement inférieure à celle des femmes car elle ne représente que 41 % (Cf. *Graphe 2*).

Source : Province d'El kelaa des Sraghna, 2017, « INDH », p:17

- Répartition des AGR par porteur de projet.

Les AGR sont portées essentiellement par les associations avec un pourcentage de 58 %, alors que les coopératives ne

représentent que 13 % comme l'indique le graphe ci-dessous (Cf. *Graphe 3*).

Source : Province d'El kelaa des Sraghna, 2017, op.cit, p : 18.

La plupart des AGR sont portées essentiellement par les associations. Ce constat s'explique par la complexité de la procédure de création de coopératives par rapport à celle des associations (l'agrément peut prendre 4 à 6 mois).

- Répartition des AGR par milieu d'intervention.

Les AGR se localisent principalement en milieu rural, soit 89%¹³. Ce constat s'explique par le fait que la province d'Elkelaa des Sraghna est essentiellement à dominante rurale. Ce sont les communes rurales qui sont profondément touchées par les phénomènes de pauvreté et de précarité surtout que leur sort dépend d'une

¹³Royaume du royaume, Ministère de l'Intérieur Province El Kelaa des Sraghna, (2017), « INDH », pp2-18

pluviométrie de plus en plus faible, comme

l'indique le graphe suivant(Cf. *Graphe4*) :

Source : Province d'El kelaa des Sraghna, 2017, op.cit,p : 18

- **Niveau d'instruction des bénéficiaires d'AGR**

Nous remarquons que le taux d'analphabétisme des bénéficiaires est très élevé : 60 % sont illettrés, 28 % ont un

niveau primaire, 10 % Ayant un niveau collégial/secondaire et 2 % ayant un niveau supérieur(Cf. *Graphe 5*).

Source : Province d'El kelaa des Sraghna, 2017,op.cit,p : 18.

Le niveau d'instruction des bénéficiaires est l'un des éléments de blocage devant la réussite des AGR. Leur fonctionnement et leur gestion administrative et technique nécessitent un certain niveau d'instruction permettant de comprendre les enjeux locaux et la capacité de s'adapter à l'environnement socio-économique du pays.

Les missions qui incombent aux acteurs locaux nécessitent un certain niveau d'instruction, et des compétences spécifiques qui doivent être renforcées par

des formations adéquates afin de répondre aux exigences de la demande sociale.

Malgré ces formations, nos interlocuteurs expriment leur insatisfaction et révèlent ouvertement leur besoin de les multiplier et de les adapter à leurs besoins.

- **La création de revenu**

Concernant la création de revenu par les AGR, une majorité de nos interlocuteurs, soit 62 %, ont réussi à dégager un revenu, contre 38 % qui pensent le contraire(Cf. *Graphe 6*).

(Source : L'auteur, 2017)

D'après les résultats de notre enquête, 33 % de nos interlocutrices ont déclaré l'amélioration de leur revenu et leur satisfaction des projets d'AGR. Cependant

une proportion non négligeable a manifesté son insatisfaction, soit 28 % (Cf. *Graphe 7*).

Source : L'auteur, 2017

Ce constat est relativement positif dans la mesure où la plupart des femmes ont pu tirer un certain profit des AGR. En fait, leur situation après AGR, s'est améliorée par rapport à leur situation précédente. Les revenus que leur procurent les AGR, ne se mesurent pas seulement par l'aspect financier, mais surtout d'un point de vue symbolique.

Les femmes semblent être les principales bénéficiaires des projets de l'INDH dans le cadre des AGR. Ces dernières ont eu un impact, non seulement sur le revenu mais surtout sur leur statut social, sur leur

développement personnel et sur le renforcement de leur esprit entrepreneurial.

- *Appréciation sur l'amélioration des conditions de vie*

Il s'agit en fait de vérifier si les projets réalisés ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.

Comme le montre le graphe ci-après, deux tendances opposées se dégagent. La tendance positive se répartit comme suit : les très améliorées, soit 20 %, les améliorées, soit 28 % et les moyennement améliorées, soit 21 %. La deuxième tendance, plutôt négative, se répartit ainsi :

ne sont pas améliorées, soit 17 % et ne sont pas du tout améliorées, soit 14 %. Quant à l'amélioration du statut social des

bénéficiaires, les appréciations de nos interlocuteurs se présentent comme suit :

(Source : L'auteur, 2017)

- *Appréciation sur le statut social*

Les femmes semblent être les principales bénéficiaires des projets de l'INDH dans le cadre des AGR. Sur le plan du statut social, les femmes se sentent de plus en plus autonomes, libres, considérées dans les prises de décisions conjugales. 69 % déclarent que, les activités qu'elles mènent et les revenus qu'elles en tirent, ont sensiblement amélioré leur position non seulement au sein du foyer, mais aussi sur le plan relationnel en général. Cependant 31 % déclarent que leur statut social ne s'est pas amélioré dans la mesure où leurs revenus sont accaparés par le conjoint.

Dans certains contextes, le travail de la femme à l'extérieur n'est pas apprécié comme le souligne ce témoignage :

« Malgré l'aide que je porte à mon mari et à mes enfants, je rencontre souvent des problèmes ; j'ai toujours été harcelée par mon entourage surtout les habitants de notre village qui montent mon mari contre

moi au point qu'il me menace parfois de divorce si je n'abandonne pas ce projet » (Entretien réalisé avec les femmes bénéficiaires des AGR).

- *Sur le plan de développement personnel*

En termes d'acquisition de connaissances et de savoir-faire, les appréciations relevées montrent l'importance de l'effet des AGR sur le développement personnel comme l'indique le graphe suivant (Cf. *Graphe 9*):

- *Concernant l'esprit d'entrepreneuriat*

Le travail des femmes à l'extérieur, l'amélioration de leur revenu et de leur développement personnel, ont eu un impact réel sur leur épanouissement. Les compétences qu'elles ont acquises, leur ont permis de développer l'esprit entrepreneurial comme l'indique le graphe suivant (Cf. *Graphe 10*) :

(Source : L'auteur, 2017)

(Source : L'auteur, 2017)

CONCLUSION

Conscient de leur importance et de leur place dans le processus de développement du pays, les politiques sociales au Maroc ont érigé les femmes au rang de leur priorité. À cet effet, l'acteur public a lancé en 2005 l'INDH en tant que stratégie ambitieuse visant la réduction des inégalités sociales et spatiales via ses différents programmes parmi lesquels nous trouvons celui dédié aux AGRF.

Les actions menées dans ce programme, se focalisent autour des femmes, notamment dans le milieu rural, afin d'améliorer leurs conditions de vie et de lutter contre la précarité qui les caractérise.

Dix-sept ans après la mise en œuvre de programme, qui ne cesse d'évoluer, les AGRF ont permis aux femmes en général, et celles résidantes au milieu rural en particulier, d'avoir un revenu leur permettant d'améliorer -plus au moins- leur autonomie financière et développer leur statut dans la société locale. Cependant, malgré les avancées réalisées, leur développement se heurte encore à plusieurs obstacles qui limitent l'efficacité des actions réalisées dans les AGRF, notamment la faible qualification, les problèmes liés à la gestion et à la commercialisation, les problèmes relatifs à la continuité des activités, etc.

Il est clair que l'INDH n'a pas résolu tous les problèmes touchant à l'autonomie financière de la femme marocaine,

notamment en ce qui concerne la réduction des disparités sociales qui touchent cette catégorie, mais la philosophie de l'initiative et ses principes ont été fondés sur la logique d'encouragement et d'accompagnement, c'est-à-dire encourager les femmes d'adhérer dans des coopératives, et les accompagner dans les différentes phases de cycle de commercialisation. L'INDH, elle seule, ne peut absolument pas résoudre en quelques années les problèmes de plusieurs siècles. Par conséquent, il faut agir sur d'autres variables.

L'investissement dans le capital humain constitue le principal instrument pouvant développer les compétences de la femme et améliorer les conditions de sa vie dans la société marocaine. À cet effet, il serait judicieux de mobiliser les dispositifs éducationnels pour corriger l'image perçue de la femme marocaine, de mobiliser les dispositifs juridiques contre toute atteinte à ses droits, et en dernier lieu, mobiliser les dispositifs financiers pour son insertion dans la vie active.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

- Belloncle G, (1978), Coopération et développement en Afrique sahélo-saharienne, Centre d'étude en économie coopérative de l'université de Sherbrooke, 428p.
- Boserup E, (1970), woman's role in economic development, St. Martin's Press, 283p.
- Boserup E, (1983), la femme face au développement économique, Presses Universitaires de France, Paris, 315 p.
- Droy I, (1990), femme et développement, karthala, 1990, 178p.
- Engels F, (1884), l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Paris, Éditions Sociales, 129p.
- Eléonore L et Marylène L, (2020), les théories en études de genre, La Découverte, 128 p.
- Maruani M, (2005), travail et genre dans le monde, la découverte, 480p.
- Pascon P, (1976) Le Haouz de Marrakech, édition chez l'auteur, Rabat, 858p
- Pascon P, (1979), «segmentation et stratification dans la société rurale marocaine », le Bulletin économique et social du Maroc, n° 138-139, 1979, p. 105 à p. 119.
- Veron J, (1997), Le monde des femmes: inégalité des sexes, inégalité des sociétés, Édition du Seuil.
- Sen A, (1999), un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté, Odile Jacob, Paris, 386p
- Sen A, (2000), repenser les inégalités, Seuil, Paris, 281p

REVUES ET ARTICLES SCIENTIFIQUES

- Ahrouch, S, (2011) les coopératives au Maroc : enjeux et évolution, Revue RECMA, N° 322, pp : 23-26.
- Côté D and Andrew C, (2013), Femmes et développement local , Volume 43, Number 1-2.
- Gardey, D, (2006), Les sciences et la construction des identités sexuées », revue critique, Dans Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 3, pages 649 à 673
- Grange, J,(2010), Genre et sexe : nouvelles catégories épistémologiques des sciences humaines, Cités, vol. 44, n° :4, 2010, pp. 107-121.
- Lee Downs L, Rogers R et Thébaud F, (2012), Genderstudies et études de genre : le gap, travail, genre et sociétés, no 28, p. 151-168
- ODCO,(2010) les coopératives au Maroc en chiffre, Remacoop, n° 1, pp : 115-119
- Phillips A and Taylor B, (1980), Sex and Skill: Notes towards a FeministEconomics, feministreview, vol 6, issues1, pp : 79–88
- Rendall J et Keith M, (2016), Leonore Davidoff andtheFoundingof Gender &History, Gender andHistory,vol. 28, no 2, p. 283-287.
- Rouini, N, (2016), Condition féminine dans les théories du développement, REMSES, n° 3.
- Shanti, D, (1995), populi, revue FNUAP, 24p
- Solomone WP,(1981), Occupational Self-Selection: A Human Capital Approach to SexDifferences in Occupational Structure , The review of economic and statistik, Vol. 63, No. 1, pp. 60-69
- St-Onge S et Magnan M, (2013), les femmes au sein des conseils d'administration : bilan des connaissances et voies de recherche futures, revue Finance Contrôle Stratégie, Vol 16, n°1.
- Zuinen N, (2002), Essai sur le rôle des femmes et des valeurs féminines », Reflets et perspectives de la vie économique, Vol 1, pages 109 à 114.

RAPPORTS

- CESE, (2014), Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique, sociale, culturelle et politique : Les discriminations à l'égard des femmes dans la vie économique : réalités et recommandations, n° 18.
- Eide. I, (1993) les femmes dans le développement,un cadre analytique en dix points, 10p,
- ODCO, (2018), Données relatives aux coopératives au Maroc.
- ORSE, (2013), Hommes, sujets et acteurs de l'égalité, Paris.

- ONU, (2000), examen et l'évaluation du Programme d'action de Beijing : rapport du Secrétaire général.
- Royaume du Maroc, (2017), province d'El kelaa des Sraghna, INDH, p:17.

SITES

<http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire>

<http://www.odco.gov.ma>.

